

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 2
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Fevral 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA, A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №2. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 2

February, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(5).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 2.

Февраль 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №2.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Abdullaev Alisher Makhmudovich | 7 |
| | <i>Institutional reforms as a key driver of entrepreneurial activities in Uzbekistan</i> | |
| 2. | Akhunova Marifat Khakimovna | 15 |
| | <i>Influence of the pandemic on the development of innovations in the world</i> | |
| 3. | Ilyosov Asrorjon Akhrorjon Ugli | 23 |
| | <i>Prospects For Industrial Export Cluster Development</i> | |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 4. | Mikheeva Alexandra Ivanovna | 31 |
| | <i>Physical education and physical activity in modern lifestyle</i> | |

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 5. | Akhmedova Gavkharkhon, Makhmudova Ozodakhon | 40 |
| | <i>Non-standard solutions of trigonometric equations</i> | |
| 6. | Esanov Nuriddin Kurbanovich, Almuratov, Shavkat Narpulatovich, Jurayev, Uktam Shavkatovich | 51 |
| | <i>Free vibration of three-layer shallow spherical shells</i> | |
| 7. | Kosimova Makhbubakhon Yakubjanovna | 57 |
| | <i>Use interdisciplinary links to improve the quality of students' learning</i> | |
| 8. | Nasirov Tulkun Zakirovich, Toxirova Go'zal Sadullayevna | 65 |
| | <i>The diffusion as the investigation object in optic materials</i> | |
| 9. | Xolmurzayev Abdirasul, Alidjanov Adiljan | 73 |
| | <i>The use of methods of projective geometry in the construction of projections of shapes with predetermined conditions</i> | |

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

- | | | |
|-----|---|----|
| 10. | Akhmedov Jamoldin Djhalolovich, Jurayev Uktam Shavkatovich | 82 |
| | <i>Formation of landscape architecture on the territory of samarkand in antiquity and the middle ages</i> | |
| 11. | Dusmatov Abdurahim Dusmatovich, Akhmedov Akhadjon Urmonjonovich, Mavlonova Oygul Uljaboyevna | 90 |
| | <i>Interlayer shifts of two-layer combined cylindrical shells taking into account temperature loads</i> | |
| 12. | Nurmatov Doniyor Olimjon ugli, Juraboyev Asilbek Tolibjon ugli, Toshpulatova Barchinoy Ravshanovna | 98 |
| | <i>Tasks and features of transport and its landscape development in modern urban planning theory</i> | |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|-----|
| | <i>Advertisement</i> | 107 |
| | <i>Our publications</i> | 113 |

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 2

Volume: 2

Published:

28.02.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Nurmatov D.O., Juraboyev A.T., Toshpulatova B. R. (2022). Tasks and features of transport and its landscape development in modern urban planning theory. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (2), 98-106.

Nurmatov D.O., Jo‘raboyev A. T., Toshpo‘latova B.R. (2022). Zamonaviy shaharsozlik nazariyasida transport va uning landshaftini rivojlanishini dolzarb vazifalari va hususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 98-106.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6470641>

Nurmatov, Doniyor Olimjon ugli
assistant

Department of Architecture,
Fergana Polytechnic Institute

Juraboyev, Asilbek Tolibjon ugli
Department of Architecture Basic

Doctorate,
Fergana Polytechnic Institute

Toshpulatova, Barchinoy
Ravshanovna
assistant Department of Architecture,
Fergana Polytechnic Institute

UDC 711.14

TASKS AND FEATURES OF TRANSPORT AND ITS LANDSCAPE DEVELOPMENT IN MODERN URBAN PLANNING THEORY

Annotation: *Problems of the road transport system in modern urban planning: congestion, ecology, the impact on the living conditions of the population and the experience of foreign countries are considered. The role of transport routes in the organization of eco-cities, the basic schemes are described. The importance of road greening and the creation of a roadside landscape in the city of Fergana in the Republic of Uzbekistan were also analyzed and recommendations were made.*

Keywords: *modern cities, urban planning, transport, congestion, landscape, ecology, vegetation.*

ZAMONAVIY SHAHARSOZLIK NAZARIYASIDA TRANSPORT VA UNING LANDSHAFTINI RIVOJLANISHINI DOLZARB VAZIFALARI VA HUSUSIYATLARI

Nurmatov Doniyor Olimjon o‘g‘li
Farg‘ona politexnika instituti, “Arxitektura” kafedrasi assistenti

Jo‘raboyev Asilbek Tolibjon o‘g‘li

“Arxitektura” kafedrası tayanch doktoranti, Farg‘ona politexnika instituti

Toshpo‘latova Barchinoy Ravshanovna

Farg‘ona politexnika instituti, “Arxitektura” kafedrası assistenti

Annotatsiya: *Zamonaviy shaharsozlikda yo‘l transport tizimining muammolari: tirbandliklar, ekologiya, aholi yashash sharoitiga ta’siri va xorij mamlakatlari tajribalari ko‘rib chiqilgan. Eko shaharlarni tashkil etishda transport yo‘llarining ahamiyati, prinsipal sxemalari yoritilgan. Shuningdek, yo‘llarni ko‘kalamzorlashtirishining ahamiyati va O‘zbekiston Respublikashidagi Farg‘ona shahrida yo‘l atrofini landshftini tashkil etilganligi tahlil qilingan va takliflar berilgan.*

Tayanch so‘zlar: *zamonaviy shaharlar, shaharsozlik, transport, tirbandliklar, landshaft, ekologiya, o‘simlik.*

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА И ЕГО ЛАНДШАФТНОГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Нурматов Дониёр Олимжон угли

*ассистент кафедры Архитектуры,
Ферганский политехнический институт*

Журабоев Асилбек Толибжон угли

*Базовый докторант кафедры Архитектуры,
Ферганский политехнический институт*

Тошпулатова Барчиной Равшановна

ассистент кафедры Архитектуры, Ферганский политехнический институт

Аннотация: *Рассмотрены проблемы дорожно-транспортной системы в современном градостроительстве: загруженность, экология, влияние на условия жизни населения и опыт зарубежных стран. Описана роль транспортных путей в организации эко городов, основные схемы. Также была проанализирована важность озеленения дорог и создания придорожного ландшафта в городе Фергана Республики Узбекистан и даны рекомендации.*

Ключевые слова: *современные города, градостроительство, транспорт, заторы, ландшафт, экология, растительность.*

Zamonaviy shaharsozlikda transport tizimi asosiy infratuzilma bo‘lib xizmat qiladi. Shaharning barqaror rivojlanishi, aholi sonining o‘shishi transport tizimiga ham ta’sir ko‘rsatmay qolmaydi. Shunday ekan shahar aholi soni o‘shishi ko‘cha, yo‘l avtomobil transportlar tirbandligi, shovqinli, transportlardan chiqadigan zararli gazlarning miqdorini oshishiga olib keladi. Shu muammolarni bartaraf etish yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi yo‘l xo‘jaligi tizimini chuqur isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019-yil 9-dekabrdagi PF-5890-son Farmoni va

“Yo‘l sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2019-yil 9-dekabrda PQ-4545-son qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasi qarori, hamda O‘zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston respublikasi transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo‘llari qo‘mitasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash” haqida qaror farmonlar imzolandi¹.

Dastlabki shaharlar hunarning inson faoliyatining alohida tarmog‘i sifatida shakllana boshlagan davrda, jamiyatda mehnat taqsimoti vujudga kelishi natijasida shakllandi. Shaharlar harbiy istehkomlar (qal‘a shaharlar) va savdo manzilgohlari sifatida shakllana boshladi. Shaharsozlik antik davrga kelib gullab-yashnadi. Grek shaharlarida gippodam sistemasi deb nomlanuvchi aniq to‘g‘ri burchakli prinsipga asoslangan ko‘chalar loyihasi keng tarqaldi. Qachonlardir Rim imperiyasi tarkibida bo‘lgan shaharlarda bu sistema keyinchalik ham rivojlandi. Bu sistema aloqalarning qulay joylashuvi va issiq iqlim sharoitida hududni yaxshi shamollatishga imkon beradi.

XIX asr ikkinchi yarmidan boshlab kelajak shaharlari loyihalari yuzasidan loyihalar ishlab chiqila boshlandi. 1898-yili E.Govard radial halqali tarixiy tarkibli bog‘-shahar g‘oyasini taklif qildi. Shahar keng radial hiyobonlar bilan olti qismga ajratilgan aylana shaklida qurilgan. Markaziy ma‘muriy-jamoat maydoni park bilan o‘rab olingan. Turar-joy halqasi ichida yashil belbog‘ bo‘lib, unda maktablar va sport inshootlari joylashgan. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligi va aholi dam olishi uchun katta shaharning tashqi qismi ajratilgan. Shu tarzda markaziy park va yashash hududining yashil belbog‘i o‘zaro va shahar atrofi hududi bilan hiyobonlar orqali bog‘lanib, yagona tizimni tashkil etadi. Govardning nazariy modeli har bir alohida holat uchun yechim topish imkonini berdi (1-rasm) [1].

O‘rta Osiyo hududida shahar ko‘cha-yo‘llarning rivojlanishi uzoq tarixga ega. Hozirgi kunda ham rivojlanib bormoqda. Ideal kelajak shaharlari yoki zamonaviy shaharlarini yaratish bevosita transport tizimiga bog‘liq hisoblanadi. Bugungi kunda transport tizimi quyidagi turga bo‘lish mumkin (1-sxema).

1-rasm. E.Govardning
bog‘-shahar loyihasi

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-4818723?query=avtomobil%20transporti%20landshaft#sr-1>

1-sxema. Transport tizimlarining turlari

Zamonaviy shaharlarni loyihalash uchun hozirgi holatiga obyektiv baho berish kerak va alohida o‘tmish shaharsozlik konsepsiyalarini ko‘rib chiqish lozim. Shuningdek, shaharlarda avtomobil transport tizimi muhim ahamiyatga ega. Chunki aholi punktlari ko‘chalari tizimining rejaviy yechimlari aholi punktlarining barcha funksional zonalarida qulay aloqalar, markaziy va tarixiy zonalaridan avtomobillar tranzit oqimlarini chetlatish, yuk va yengil avtomobillar oqimlari ajratilishini ta‘minlashi lozim. Ko‘cha tarmog‘i shaharga tashqi avtomobil yo‘llaridan qulay kirishni ta‘minlashi kerak. Shahar va tumanlarda magistral ko‘cha-yo‘l tarmoqlari konfiguratsiyasi bo‘yicha bir qancha prinsipial sxemaga bo‘linadi (2-rasm).

2-rasm. Ko‘cha yo‘l tarmoqlarining prinsipial sxemalari: a) radial; b) radial-halqasimon; c) to‘g‘ri burchakli; d) to‘g‘ri burchakli-diagonal; e) kombinatsiyalashgan; f) erkin sxema.

Yuqoridagi sxemalar orqali shaharsozlikda zamonaviy shahar ko‘chalarini tashkil etishda qo‘llash va yechim berishda ishlatish tavsiya etiladi.

O‘z bekiston Respublikasi hududida joylashgan ko‘chalari, ichki xo‘jaliklararo yo‘llari, qishloq ko‘chalari, shahar tipidagi qishloq ko‘chalari – 116 560 km ni tashkil qiladi (Mahalliy hokimliklar balansida). Shu jumladan:

- shahar ko‘chalari – 7 125 km,
- tuman markazlari ko‘chalari – 12 530 km,
- qishloq aholi punktlari – 49 383 km,
- shahar aholi punktlari – 15 456 km,

- xo'jaliklararo qishloq yo'llari–32 066 km.
- Yuridik tashkilotlar yo'llari esa– 24 745 kmni tashkil qiladi².

Yo'llar tizimini va ko'kalamzorlashtirishni tashkil etish va rivojlantirishda normativ hujjatlar asos bo'lib xizmat qiladi. SHNQ 2.05.02-07 normativ hujjati "Avtomobil yo'llari" haqida. Ushbu me'yor va qoidalar O'zbekiston Respublikasidagi yangi qurilayotgan va rekonstruksiya qilinayotgan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini loyihalashda qo'llaniladi. Shuningdek, yo'llarni tashkil etishda umumiy qoidalar, harakat xavfsizligi va uni tashkil qilish, atrof muhit muhofazasi, asosiy texnik me'yorlar va transport-foydalanish ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi. Asosiy texnik me'yorlar va transport-foydalanish ko'rsatkichlariga esa hisobiy tezlik va og'irliklar, yo'l ko'ndalang kesimining asosiy o'lchamlari, reja va bo'ylama kesim, landshaftli loyihalash, velosiped yo'lakchalari va yo'laklar kiradi.

Yo'llarning toifasi ularning belgilangan vazifasi va istiqboldagi harakat jadalligiga qarab 1-jadvalga asosan qabul qilinadi [2].

Jadval 1. Yo'l toifalarini sinfi

Yo'ning iqtisodiy ahamiyati	Yo'l toifasi	Hisobiy harakat jadalligi, keltirilgan dona/sutka
Halqaro va davlat ahamiyatiga molik yo'llar	Ia (avtomagistral)	14000 dan ortiq
	Ib (tezkor yo'l)	14000 dan ortiq
	II	6000 - 14000
	III	2000 - 6000
Mahalliy ahamiyatga molik yo'llar	IV	200 - 2000
	V	200 gacha

Hozirgi vaqtda shaharlarda avtomobil transporti tirbandliklari asosiy muammalardan biri bo'lib kelmoqda. Xorij mamlakatlarida tirbandliklarni bartraf ertish uchun turli tashkiliy ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Markaziy Osiyo yirik va kata shaharlarining asosiy ko'chalarida shunday muammolar vujudga kela boshladi. Tobora ko'proq shaharlar jamoat transporti tizimini takomillashtirmoqda, avtomobillarga muqobil izlashmoqda va fuqarolarni ekologik jihatdan zararli transport vositalaridan voz kechishga undash uchun yangi vositalardan foydalanmoqda.

Parijdagi shahar hukumati doimiy ravishda yangi transport tushunchalarini ko'rib chiqadi. Shuning uchun ular elektr skuterlar uchun ko'chalarni ochdilar. So'nggi oylarda Parijda elektr rolik haqiqiy hitga aylandi. Bu ekologik toza va boshqa barcha transport vositalariga qaraganda arzonroq. Siz ko'chada yoki yo'lakda yurishingiz mumkin.

² <https://mintrans.uz>

Sayyohlar ham elektr skuterlariga o'tishni boshladilar. Ularning aytishicha, tarixiy joylar bo'ylab harakatlanish tezroq va qulayroq. Lekin piyodalar norozi. Endi hiyobonlar foydalanilmayotgan skuterlar bilan to'ldirilgan yoki skuterlar yo'laklarni "zabt etayapti". Madrid shahrida esa, 2018-yil 30-noyabrdan Madrid shahar kengashi havo ifloslanishi va transport harakati bilan kurashishga qaratilgan keng qamrovli cheklovlarni amalga oshirishni boshladi. Ispaniya poytaxtining markaziy qismida eski benzinli va dizelli avtomobillarning kirishiga yangi qattiq cheklovlar joriy etilganidan keyin jamoat transporti tezlashdi, tirbandliklar kamaydi, ifloslanish darajasi 32 foizga kamaydi. Madrid Markaziy rejasiga ko'ra, Madridning markaziy qismida umumiy maydoni taxminan 5 kvadrat metrni tashkil qiladi. km, 2000-yilgacha ro'yxatdan o'tgan benzinli avtomobillarga, dizel yoqilg'isiga esa 2006-yilgacha kirish taqiqlanadi. Gibridlar, yangi qoidalarga ko'ra, ushbu hududda bo'lishi mumkin, lekin ikki soatdan oshmasligi kerak. Cheklovlar markaziy hududda yashovchi ushbu avtomobillar egalariga ta'sir qilmaydi. Madrid Markaziy hukumatning atmosferadagi azot darajasini pasaytirishga urinishi bo'lib, 2010 yildan buyon Yevropa chegaralaridan oshib ketgan va yiliga 3000 ga yaqin o'linga sabab bo'ladi. Qayd etilishicha, yangi cheklovlarning joriy etilishi poytaxtning markaziy qismida harakatlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatgan, u 1-2 foizga qisqargan. Tirbandlikning yo'qligi jamoat transportiga foyda keltirdi, avtobus tezligi 14 foizga oshdi³.

Yevropa, AQSh, Yaponiya, Avstraliya va Kanadaning zamonaviy aholisi shahar yerlarining har bir qatorini ko'kalamzorlashtirish zarurligini uzoq vaqt davomida tushunishgan. An'anaviy yer usti bog'lari va hiyobonlari bilan bir qatorda, bugungi kunda butun dunyoda uy-joylar jabhasini vertikal ko'kalamzorlashtirish, yuqori qavatli va kam qavatli binolarning mox, buta va bog' bilan qoplangan, barjalar va ko'chma pontonlarda suzuvchi bog'lar, temir yo'llar va avtomobil yo'llari bo'ylab shahar xizmatlari, shuningdek, mahalliy aholi tashabbuslari bilan yashil hududlar tashkil etilmoqda.

Shuningdek, havoning yuqori darajada ifloslanishiga qarshi kurashish va shahar landshaftini yaxshilash maqsadida, Mexiko "Via Verde" loyihasini ishlab chiqmoqda. 2700 km masofani bosib o'tadigan avtomobil yo'lining 1000 dan ortiq ustunlariga 60000 m² atrofida vertikal bog'lar o'rnatiladi.

Havoning sifati yomonligi sababli har 10 nafar aholidan 6 nafari nafas olish yo'llari kasalligiga chalingan. Shaharda bu bog'lar yangi yashil o'pkasi vazifasini bajarib, u kislorod ishlab chiqaradi, ifloslantiruvchi moddalarni o'zlashtiradi va hatto mo'tadil tirbandlikka yordam beradi⁴.

Shahar avtomobil yo'llari sharoitidagi daraxtlarni himoyalashning ahamiyati va xususiyatlari, tashqi muhitidagi o'simlik va tirik organizm uchun noqulay sharoitlar: shovqin, chang, gazlar va shahmoldan himoyalash darajasiga qarab baholanadi. Ma'lumki, shaharlarda transport yo'llari va turar-joy binolari chegarasida o'ta qalin shox-shabbali va uzoq yashaydigan o'simlik turlari joylashtirilsa ular changdan va tashqi shovqin-suronli muhitdan himoyalaydi. natijada ichkarida hayot sokin bo'ladi.

³ <http://argumentua.com/stati/kak-izbavitsya-ot-probok-na-dorogakh-opyt-zarubezhnykh-stolits>

⁴ <https://www.thecivilengineer.org/news-center/latest-news/item>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorida 2018-yil uchun respublika umumfoydalanish avtomobil yo‘llari atroflaridagi chegara hududlariga 288 ming dona xar xil turdagi manzarali, butasimon, igna bargli, baland va o‘rta bo‘yli daraxt ko‘chatlari ekilishi belgilab qo‘yilgan edi. 2018 yilning I-choragi davomida Qoraqalpog‘iston Respublikasi va barcha viloyatlardagi mavjud umumfoydalanish avtomobil yo‘llari chegarasiga tutash yo‘l atrofi hududlarida 505,1 km uzunlikda ko‘kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlari olib borildi va 230 ming donaga yaqin nihollar ekildi.

1-diagramma. Yo‘llarda ko‘kalamzorlashtirish ishlari bajarilganligi.

O‘zbekistonda shaharlarni shovqin, gaz, shamol va changning zararli ta‘siridan himoya qilish uchun-akatsiya, do‘lana, archa, eman, kashtan va boshqalar kabi zich tojli o‘simliklardan ko‘kalamzorlashtirish amaliyoti keng tarqalgan.

2021-yil I chorak yakunlariga ko‘ra avtomobil yo‘llari qo‘mitasining asosiy faoliyat ko‘rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan.

Jadval 2. 2021-yil I chorakda avtomobil yo‘llarni rekonstruksiya ishlari

T / r	Asosiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	2021-yil I chorak uchun		
			Reja	Amal da	Rejaga nisbatan (%)
	Bajarilgan ish hajmi, jami	mlrd.so‘m	693	728	105.5
	shu jumladan:				
1	Investitsiya dasturi bo‘yicha	mlrd.so‘m	256.1	289.8	113.2
2	Mintaqaviy yo‘llarni ta‘mirlash	mlrd.so‘m	19.5	20.8	106.7
		km	190	193.7	101.9
3	Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarini joriy ta‘mirlash va saqlash ishlari	mlrd.so‘m	417.4	417.4	100
		km	335	335	100

4	Yangi ish o‘rinlarini yaratish	kishi	45	49	109
---	--------------------------------	-------	----	----	-----

O‘zbekistonda so‘nggi 100 yilliklarda qarag‘ay, qoraqarag‘ay, tilog‘och, kedr, sarv, archa, zarang, shum, juka, eman, qayin, lola daraxti, oq akatsiya, gledichiya, va boshqa ko‘plab daraxt – buta turlari introduksiya qilingan. Ulardan o‘rmon melioratsiyasida, shaharlarni ko‘kalamzorlashtirishda keng foydalanilmoqda.

Katta shaharlarning eng muhim tarkibiy qismi – ekologik tizimlar bo‘lib, uning vazifasi insonning normal jismoniy va aqliy salomatligi uchun muhim shart-sharoitlarini yaratishdir. Avtomobil yo‘llarni obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirishda ta‘lim ishlarini olib borish dekorativ va shovqinga qarshi vazifalarni hisobga olgan holda bajarish, yashil maydonlarning holati va sifatini yaxshilash, yashil maydonlarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish imkonini beradi. Shuningdek, avtomobil yo‘l atrofi hududlarini ko‘kalamzorlashtirishda yo‘l kesimi, normativ hujjatlarga rioya qilgan holda ko‘kalamzor hududlarni shakllantirish, yo‘llarni yoritish, hududga mos kichik arxitekturaviy shakllardan foydalanish maqsadga muvofiq. Yo‘llarda yangi ochiq maydonlar, bulvar, alleylar, rabatkalardan foydalanish aholi uchun qisqa muddatli dam olish shart-sharoitlarini yaratishga hizmat qilmog‘i lozim.

Bugungi kundagi texnologiyalar transport tizimiga o‘zgarishiga ham katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Xorij mamlakatlarida elektromobil avtotransporti ishlab chiqarish vashu kabi transportlarning ko‘payishi shaharlarning ekologiyasi yaxshilanishiga olib keladi. Hozirda shaharlarda elektromobil avtomobillari borgan sari ortib bormoqda. Shuningdek, havoda harakatlanuvchi elektr avtotransport vositalari ixtiro qilinmoqda. Misol tariqasida Xitoyda 2021-yil kuzgi avtomobil ko‘rgazmasida namoyish etilgan Xisao Peng Travel X2 avtomobili ko‘rgazmasi bo‘lib o‘tdi. Yaqin kelajakda shu kabi transport vositalarining qamrab olish ajab emas. Bu esa shaharlarda tirbandlik muammolarini bartaraf etishning yo‘li bo‘lishi mumkin. Boshqa tomondan esa yer usti transport harakat tizimini ishlab chiqish masalasi turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Isamuhamedova, D.U., M.K. Mirzayev “Zamonaviy shaharsozlik nazariyasi”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2015 y (12-13 b.).
2. SHNQ 2.05.02-07 // Avtomobil yo‘llari // Toshkent – 2008.
3. Nurmatov, D. O., Botirova, A. R., & Omonova, Z. (2021). Landscape solutions around the roads.
4. Toshpolatova, B. R., & Nurmatov, D. O. (2021). Combination of landscape compositions with architectural styles. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(12), 1-7.
5. Салимов, О. М., & Журабоев, А. Т. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 107-110.
6. Sagdullayevich, R. S., & Adilov, Z. H. (2021). Landscape Works in the Aral Sea Region Effective Organization. *Middle European Scientific Bulletin*, 19, 41-45.
7. Косимов, С., Урмонов, Б., & Рахмонов, Д. (2021). Туристское районирование территорий основной фактор развития туризма. *Scientific progress*, 2(3), 125-128.

8. Adilov, Z. X., & Akromova, M. S. (2021). Landscape solutions about highways. Экономика и социум, (5-1), 36-38.
9. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шаклланиши ва ривожланиши. Science and Education, 1(3), 264-267.
10. Abdatov, U., & Tursunov, Q. Q. (2021). Tabiiy landshaft hududlarining o'ziga xos antropogen xususiyatlari. Science and Education, 2(5), 41-44.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорига ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Our publications Bizning nashrlarimiz Наши издания

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.
Management of
innovative activity
of business entities
in industry:
monograph /
Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.;
edited by
M.A.Ikramov.
-
Fergana
polytechnic
institute. AL-
FERGANUS, 2022.
- 200 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR**

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.
Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and
solutions for the
formation of a
competitive
national innovation
system.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
102 p.

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

Жўраева, Н.Қ.
Уй-joy коммунал соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T.
Methodological
aspects of tourism
and recreational
activity
management in
Uzbekistan:
changes and
prospects:
Monograph
/Mirzaev A.T.; ed
G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects:

monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ЎЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

Ubaydullayev
M.M. G'ozada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

